

ОБ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА, КОГДА ГРАНИЧНОЕ УСЛОВИЕ СОДЕРЖИТ ПРОИЗВОДНУЮ ПО ВРЕМЕНИ ОТ ИСКОМОЙ ФУНКЦИИ

А.З.Маматов¹, Г.Х.Джумабаев²

¹Профессор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности,

²Доцент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371389>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.

Утверждено: 10 марта 2022 г.

Опубликовано: 17 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Смешанные задачи, квазилинейное уравнение, краевое условие, метод Галеркина, обобщенное решение, параболический тип, приближенное решение, оценка погрешности, априорные оценки, координатная система, монотонность, устойчивость, сильно минимальность, неравенства, граница, область, скалярное произведение, непрерывность, погрешность.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена одна краевая задача параболического типа с дивергентной главной частью, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции. Такие неклассические задачи возникают при ряда прикладных задач, например, когда однородное изотропное тело помещено в индуктор индукционной печи и на его поверхность падает электромагнитная волна. Такие задачи мало изучены, поэтому исследование задач параболического типа, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции является актуальной. В работе определено обобщенное решение рассматриваемой задачи в пространстве $\widetilde{H}^{1,1}(Q_T)$. Целью исследования является получение априорной оценки погрешности приближенного решения в норме $H^1(\Omega)$. Эти оценки позволяют получения оценок погрешности приближенного решения метода Бубнова-Галеркина решения в норме $H^1(\Omega)$ имеющий порядок $O(h^{k-1})$ для рассматриваемой неклассической параболической задачи с дивергентной главной частью, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции.

Введение. При исследования ряда актуальных технических проблем возникает необходимость изучения смешанных задач параболического типа, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции. Задачи такого типа возникают, например, когда однородное изотропное тело помещено в индуктор

индукционной печи и на его поверхность падает электромагнитная волна. Некоторые нелинейные задачи параболического типа с граничным условием, содержащий производную по времени от искомой функции рассматривалась, например, в работах [1-3]. Посторением приближенного решения по методу Галеркина и

получением априорных оценок приближенного решения для параболических классических квазилинейных задач без производной по времени в граничном условии занимались многие ученые: Михлин С.Г., Douglas J. Jr, Dupont T. , Dench J. E., Jr, Jutchell L. и др. [4-7]. А квазилинейные задачи, когда краевое условие содержит

$$\begin{cases} u_t - \frac{d}{dx_i} a_i(x, t, u, \nabla u) + a(x, t, u, \nabla u) = 0 & , \\ a_0 u_t + a_i(x, t, u, \nabla u) \cos(v, x_i) = g(x, t, u), & (x, t) \in S_t , \\ u(x, 0) = u_0(x) & , x \in \Omega \end{cases}$$

(1)

где Ω – ограниченная область в E_3 ,

$$a_0 = const > 0$$

Определение.

Обобщенным решением из пространства $\tilde{H}^{1,1}(Q_T) = \{U \in \tilde{H}^{1,1}(Q_T): a_0 U_t \in L_2(S_T)\}$ задачи (1) назовем функцию из $\tilde{H}^{1,1}(Q_T)$. удовлетворяющую тождеству

$$\int_{Q_T} (u_t \eta + a_i(x, t, u, \nabla u) \eta_{x_i} + a(x, t, u, \nabla u) \eta) dxdt + \int_{S_T} (a_0 u_t + +g(x, t, u)) \eta dxdt = 0$$

(2)

$$\forall \eta \in H^1$$

Основные результаты: Рассмотрим задачу (1), в случае ограниченных обобщенных решений на пространстве $\tilde{H}^{1,1}(Q_T)$ при следующих ($\alpha_0 \geq 0$)

$$|a_i(x, t, u, p) - a_i(x, t, v, q)| \leq \tilde{\mu}(|u|)|p - q|$$

$$|a_i(x, t, u, p) - a_i(x, t, v, q)| \leq \tilde{L}_0(|u|^\alpha + |v|^\alpha)|u - v|$$

$$|a(x, t, u, p) - a(x, t, u, q)| \leq [\tilde{L}_1(|u|) + l_1(|p|^\beta + |q|^\beta)]|p - q| \quad (3)$$

$$\begin{aligned} |a(x, t, u, p) - a(x, t, v, q)| \\ \leq [\tilde{L}_2(|u|) + |v|] \\ + l_2(|p|^{2\beta})|u - v| \end{aligned}$$

производную по времени от искомой функции с применением метода Галеркина изучены в работах [8-12].

Постановка задачи. В работе рассмотрим квазилинейную задачу параболического типа, когда краевое условие содержит производную по времени от искомой функции

$$|g(x, t, u) - g(x, t, v)| \leq \tilde{L}_3(|u| + |v|)|u - v| ,$$

в которых $\tilde{\mu}(\tau), \tilde{L}_1(\tau)$ суть непрерывные положительные функции от $\tau \geq 0$

2) Граница S области Ω такова, что справедливы неравенства [I2]

$$\|u\|_{L_{\tilde{q}}(\Omega)} \leq \varepsilon \|\nabla u\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_\varepsilon \|u\|_{L_2(\Omega)}^2 ,$$

$$\tilde{q} = \frac{2l}{l-2} , l > 2;$$

(5)

$$\|u\|_{L_{\tilde{q}}(S)} \leq \varepsilon \|\nabla u\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_\varepsilon \|u\|_{L_2(\Omega)}^2 ,$$

$$\tilde{q} < 4$$

Построим приближенное решение по Галеркину. Возьмем координатную систему из пространства H^1 . Приближенное решение $U(x,t)$ будем искать в виде [13-20]

$$U(x, t) = \sum_{k=1}^n C_k^n(t) \varphi_k(x) \in M$$

(6)

где $C_k^n(t)$ определяются из системы обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} (U_t, \varphi_j)_{L_2} + (a_i(x, t, U, \nabla U), \varphi_{j x_i})_\Omega + \\ (a(x, t, U, \nabla U), \varphi_j)_\Omega = \\ = (g(x, t, U), \varphi_j)_S , \quad j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

(7)

и начальных условий

$$U(x, 0) = U_0 = \text{"мало"}$$

Задачу (7) задаем в виде

$$\int_0^t (U_t, v)_{L_2} dt + \int_0^t \{ (a_i(x, t, U, \nabla U), v_{jx_i})_{\Omega} + (a(x, t, U, \nabla U), v)_{\Omega} \} dt = \int_0^t (g(x, t, U), v)_S dt$$

(8)

$\forall v \in M; U(\cdot, 0) = U_0$ «мало».

ТЕОРЕМА. Пусть u, U – решения задачи (2), (8) естественно.

Предположим, что выполнены условия (3-5). Тогда существует такая постоянная C , зависящая от величин $m, v, \|u\|_{H^1(\Omega)}, \|U\|_{H^1(\Omega)}$ и от постоянных v (3-4), что для погрешности $\xi = u - U$ верна оценка

$$\|u - U\|_{L_{\infty}(0;T;L_2)} + \|u - U\|_{L_2(0;T;H^1(\Omega))} \leq C \left[\|u_0(x) - U(x; 0)\|_{L_2} + \|u - W\|_{L_2(0;T;H^1(\Omega))} + \left\| \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial W}{\partial t} \right\|_{L_2(0;T;L_2)} \right]$$

(9)

где W произвольная функция вида

$$W(x, t) = \sum_{k=1}^n d_k(t) \varphi_k(x) \in M.$$

Доказательство. Обозначим $\xi = W - U, \eta = u - W$ где u, U решения задачи (2), (8) соответственно. W – произвольный элемент из множества P_n .

Из уравнения (2) вычтем уравнение (8). За пробную функцию v возьмём $v = \xi(\cdot, t)$.

Полагая $\zeta = \eta + \xi$ придем к тождеству

$$\int_0^t (\zeta_t, \zeta)_{L_2} dt + \int_0^t \{ (a_i(x, t, U, \nabla W) - a_i(x, t, U, \nabla U), \xi_{x_i})_{\Omega} + (a(x, t, U, \nabla U) - a(x, t, U, \nabla U), \xi)_{\Omega} \} dt = \int_0^t \{ (a_i(x, t, U, \nabla W) - a_i(x, t, U, \nabla W), \xi_{x_i})_{\Omega} + ((a_i(x, t, U, \nabla W) - (a_i(x, t, U, \nabla U), \xi_{x_i})_{\Omega} - (\frac{\partial \eta}{\partial t}, \xi)_{\tau_2} + ((g(x, t, u) - g(x, t, U), \xi)_S) \} dt$$

(10)

Воспользуемся оценками:

$$\int_{\Omega} |v|^{2\alpha} |\xi| |\eta| dx \leq \varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_0 (\|\xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + \|\eta\|_{H^1(\Omega)}^2)$$

$$\int_{\Omega} |v|^{2\alpha} \xi^2 dx \leq \varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_1 \|\xi\|_{L_2(\Omega)}^2$$

(11)

$$\int_S |v|^{\gamma} \xi^2 dx \leq \varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_2 \|\xi\|_{L_2(\Omega)}^2$$

где α, γ удовлетворяют соотношению (4), постоянные C_0, C_1, C_2 зависят от нормы $\|v\|_{H^1(\Omega)}$.

Тогда, в силу предположения (3) мы имеем

$$|(a_i(x, t, U, \nabla W) - a_i(x, t, u, \nabla W), \xi_{x_i})_{\Omega}| \leq \varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_{\varepsilon} \int_{\Omega} (|u|^{2\alpha} + |U|^{2\alpha}) (\xi^2 + \eta^2) dx \leq 2\varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C (\|\xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + \|\eta\|_{H^1(\Omega)}^2),$$

(12)

где $C = C(\|u\|_{H^1(\Omega)}, \|U\|_{H^1(\Omega)})$.

Аналогично,

$$|(a_i(x, t, u, \nabla W) - a_i(x, t, v, \nabla u), \xi_{x_i})_{\Omega}| \leq \varepsilon \|\Delta \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_1 \|\Delta \eta\|_{L_2(\Omega)}^2.$$

И, наконец,

$$|(g(x, t, v) - g(x, t, U), \xi)_S| \leq 2L_3 \int_S (|u|^{\gamma} + |U|^{\gamma}) \xi^2 dx + \frac{1}{4} L_3 \int_S (|u|^{\gamma} + |U|^{\gamma}) \eta^2 dx \leq \varepsilon \|\nabla \xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + C_3 (\|\xi\|_{L_2(\Omega)}^2 + \|\eta\|_{H^1(\Omega)}^2)$$

(13)

Переменные C_1, C_2, C_3 зависят от величин $\|u\|_{H^1(\Omega)}, \|U\|_{H^1(\Omega)}$.

Полученные оценки подставим в (9); тогда взяв $\xi = \frac{v}{16}$, получим

$$\|\xi\|_{L_2}^2 + \|\nabla \xi\|_{L_2(0;t;L_2(\Omega))}^2 \leq C \left[\|\xi(x; 0)\|_{L_2}^2 + \|\xi\|_{L_2(0;t;L_2)}^2 + \left\| \frac{\partial \eta}{\partial t} \right\|_{L_2(0;t;L_2)}^2 + \|\eta\|_{L_2(0;t;H^1(\Omega))}^2 \right]$$

Полагая $\xi = \zeta - \eta$ имеем, получим оценку (9).

Теорема доказана.

ВЫВОД. В работе получены априорной оценки погрешности приближенного решения в норме $H^1(\Omega)$. Эти оценки позволяют получения оценок погрешности приближенного решения метода Бубнова-Галеркина решения в

норме $H^1(\Omega)$ имеющий порядок $O(h^{k-1})$ для рассматриваемой неклассической параболической задачи с дивергентной главной частью, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции.

Литературы:

1. Kacur J. Nonlinear parabolic equations with the mixed nonlinear and nonstationary boundary conditions// Math Slovaca, 1980, 30, N3, p 213-237
2. Kacur J. Nonlinear parabolic boundary value problems with the time derivative in the boundary conditions// Lect Notes Math, 1979, 703, p. 170-178.
3. Митропольский Ю.А., Нижних Л.П., Кульчицкий В.Л. Нелинейные задачи теплопроводности с производной по времени в граничном условии. –Препринт ИМ - 74-15.Киев.-1974.-32с.
4. Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов. М.-Наука,-1966.-432 С.
5. Douglas J Jr, Dupont T. Galerkin methods for parabolic equations with nonlinear boundary conditions// NumerMath.- 1973, 20, p. 213-237
6. Dench J. E., Jr, Galerkin methods for some highly nonlinear problems// SIAM Numer anal, 1977, 14, p. 327-434.
7. Jutchell L. A Galerkin method for nonlinear parabolic equations with nonlinear boundary conditions// SIAM J Numer anal 1979, 16, p. 254-299
8. Маматов А.З. Применения метода Галеркина к некоторому квазилинейному уравнению параболического типа// Вестник ЛГУ,-1981.-№13.-С.37-45.
9. Маматов А.З., Джумабаев Г. Об одной задаче параболического типа с дивергентной главной частью// 53 междр. Научно практичес. конф., ВГТУ, Витебск, Р. Беларусс». - 2020 г.
10. Маматов А.З., Джумабаев Г. Существование и единственность обобщенного решения одной задачи параболического типа с дивергентной главной частью// ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-6-1260-1266.
11. Маматов А.З., Бахрамов С. Приближенное решение метода Галеркина квазилинейного уравнения с граничным условием, содержащий производную по времени от искомой функции// Узбекистон -Малазия Халқаро илмий онлайн конференция тўплами, Уз.МУ, 24-25 август 2020 й., 239 б.
12. Маматов А.З., Досанов М.С., Рахманов Ж., Турдибаев Д.Х. Одна задача параболического типа с дивергентной главной частью// НАУ (Национальная ассоциация ученых). Ежемес. научный журнал, 2020, №57, 1-часть, С.59-63.

13. Mamatov, A.Z., Narjigitov X., Rakhmanov J., Turdibayev D. Refining the Galerkin method error estimation for parabolic type problem with a boundary condition E3S Web of Conferences **304**, 03019 (2021) *ICECAE* 2021
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130403019>
14. Mamatov, A., Parpiev, A., Shorakhmedova, M. Mathematical model for calculating the temperature field of a direct-flow drying drum. Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 2131(5), 052067
15. Mamatov, A., Bakhranov, S., Narmamatov, A. An approximate solution by the Galerkin method of a quasilinear equation with a boundary condition containing the time derivative of the unknown function. AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2021, 2365, 070003
16. Mamatov, A.Z., Usmankulov, A.K., Abbazov, I.Z., Norboyev, U.A., Mukhametshina, E.T. Determination of Temperature of Components of Cotton-Raw Material in a Drum Dryer with a Constant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021, 939(1), 012052
17. Mamatov, A.Z., Pardayev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti this link is disabled, 2021, 391(1), С. 46–49
18. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. М.-Наука,-1967.-736 С.
19. Ладыженская О.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. М.-Наука,-1973.-576 С.
20. Wheeler M.F. A priori error estimates for Galerkin approximation to parabolic partial differential equations. SIAM J. Numer. Anal.1973.-10.-P.723-759.